

Relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía

Relationship between Multiple Intelligences and Academic Performance in Higher Education Students in the Psychopedagogy Program

AUTORES:

Erika Germania Herrera-Irazábal¹

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

eherrera4@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0006-9922-7847>

Katherine Cecibel Saltos-Paredes²

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

ksaltosp@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0006-9201-2536>

Carlos Manuel Núñez-Michuy³

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

cnunezm@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-2298-7697>

Jacqueline Isabel Cabezas-Cerna⁴

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

jcabezasc2@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-8497-8644>

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Fecha de recepción: 29 / 10 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 12 / 2024

RESUMEN

El presente estudio analiza la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía. A través de un diseño preexperimental con pre y post prueba, se evaluó el impacto de estrategias pedagógicas basadas en el modelo de Gardner sobre el desempeño estudiantil. Los resultados evidencian que el fortalecimiento de las distintas inteligencias mejora significativamente la comprensión, retención y aplicación del conocimiento, lo que se traduce en un incremento en las calificaciones y una reducción en el número de estudiantes con bajo rendimiento. Se destaca que la inteligencia lingüística, lógico-matemática y visual-espacial tienen una mayor influencia en el aprendizaje, mientras que el uso de metodologías diversificadas favorece la accesibilidad de los contenidos curriculares y el desarrollo integral de los estudiantes. Se concluye que la implementación de estrategias pedagógicas alineadas con las inteligencias múltiples optimiza el rendimiento académico y fomenta una educación más inclusiva y mejorar la experiencia académica de los estudiantes.

Palabras clave: Inteligencias múltiples, rendimiento académico, psicopedagogía, educación superior, metodología inclusiva.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between multiple intelligences and academic performance in Higher Education students in the Psychopedagogy program. Through a pre-experimental design with pre- and post-tests, the impact of pedagogical strategies based on Gardner's model on student performance was evaluated. The results show that strengthening different intelligence significantly improves comprehension, retention, and application of knowledge, leading to an increase in grades and a reduction in the number of students with low performance. It is highlighted that linguistic, logical-mathematical, and visual-spatial intelligence have a greater influence on learning, while the use of diversified methodologies enhances curricular content accessibility and students' overall development. It is concluded that implementing pedagogical strategies aligned with multiple intelligence optimizes academic performance and promotes a more inclusive and personalized education.

Keywords: Multiple intelligence, academic performance, psychopedagogy, higher education, inclusive methodology.

INTRODUCCIÓN

Las teorías sobre el aprendizaje han evolucionado para reconocer la diversidad cognitiva y emocional de los estudiantes, particularmente en el ámbito de la educación superior. Gardner (1983) propuso el modelo de las inteligencias múltiples, destacando que los individuos poseen diferentes formas de inteligencia que determinan cómo procesan y aplican el conocimiento. En los últimos años, diversos estudios han corroborado la relevancia de este modelo en la educación superior, señalando que el reconocimiento y la integración de las distintas inteligencias en los entornos educativos pueden mejorar significativamente el rendimiento académico y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes (Ismail et al., 2021). Estos hallazgos reflejan una tendencia global hacia enfoques pedagógicos más personalizados.

Las instituciones de educación superior, como las facultades de Psicopedagogía desempeñan un papel crucial al diseñar programas que integren las inteligencias múltiples en sus currículos. Investigaciones recientes han demostrado que la aplicación de estrategias basadas en estas inteligencias promueve un aprendizaje más profundo y significativo, lo cual es especialmente relevante para carreras como Psicopedagogía, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas y socioemocionales necesarias para su desarrollo profesional (Mofrad et al., 2020). Estas instituciones tienen la responsabilidad de fomentar entornos de aprendizaje inclusivos que consideren la diversidad cognitiva como un activo fundamental.

Los estudiantes son el centro de estas dinámicas, ya que sus características individuales influyen directamente en su rendimiento académico. Las investigaciones han mostrado que el desarrollo y fortalecimiento de ciertas inteligencias, como la interpersonal y la intrapersonal, están estrechamente relacionadas con el éxito académico y profesional en Psicopedagogía (Kong et al., 2022). Esto subraya la importancia de evaluar y adaptar los métodos de enseñanza para atender las necesidades específicas de cada estudiante,

promoviendo así su desarrollo integral y preparándolos para los desafíos de su campo profesional.

Además, la implementación de estas estrategias no solo tiene implicaciones en el rendimiento académico, sino también en el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo habilidades socioemocionales, creatividad, y pensamiento crítico, aspectos fundamentales en la formación de futuros profesionales en Psicopedagogía (Sánchez & Egoavil, 2025). De acuerdo con Monge et al. (2024), aplicar un enfoque de inteligencias múltiples en la educación superior contribuye al bienestar emocional de los estudiantes, al sentir que sus talentos son reconocidos y valorados, lo que favorece un ambiente de aprendizaje positivo y motivador.

En este sentido, el estudio es relevante tanto para la práctica pedagógica como para la formación docente, ya que ofrece evidencias sobre la eficacia de metodologías diversificadas que consideran las características individuales de los estudiantes. Este enfoque no solo mejora los resultados académicos, sino que también contribuye a la equidad educativa, al proporcionar a cada estudiante las herramientas necesarias para potenciar sus fortalezas cognitivas y superar sus desafíos.

METODOLOGÍA

Tipos de investigación

El trabajo tuvo un esquema experimental con clasificación preexperimental, puesto que se tiene un grupo y se aplicó una pre y post prueba, según Hernández & Mendoza (2018) mencionan que un grupo es sometido a una evaluación inicial antes de recibir el estímulo o tratamiento experimental, luego se le proporciona el tratamiento y finalmente se le evalúa nuevamente después del estímulo. Por lo que se realizó la pre y post prueba a los estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía, con el objetivo de determinar su nivel de aprendizaje.

El enfoque fue cualitativo-cuantitativo (mixto) puesto que Hernández & Mendoza (2018) declaran que se refieren a una serie de procedimientos sistemáticos, empíricos y reflexivos

de investigación que incluyen la recopilación y análisis tanto de datos cuantitativos como cualitativos. Esto implica relacionar y discutir conjuntamente los hallazgos para obtener inferencias globales (denominadas meta inferencias) y así obtener un mayor conocimiento del fenómeno investigado.

El alcance de la investigación fue de carácter descriptivo, según Arias Gonzáles (2021) menciona que se dedica a detallar las propiedades, características y perfiles de grupos, comunidades, objetos o cualquier fenómeno. Por lo cual se desea conocer las características de las metodologías basadas en las TIC para impartir factorio en matemáticas.

La investigación fue de campo y experimental, de acuerdo a Herrera et al. (2010) declaran que busca reconocer, extender y ahondar los distintos conceptos y criterios de distintos especialistas acerca de un tópico concreto, utilizando información como referencias directas o artículos científicos, libros y otras como fuentes secundarias. Se trata del análisis sistemático de eventos en su entorno natural, donde las VI son manipuladas de manera que se observen las consecuencias en las VD correspondientes, objetivando el esclarecer la conexión causal.

Población o muestra

El muestreo fue no probabilístico, de tipo intencional de acuerdo a Herrera et al. (2010) indica que se considera el juicio del investigador, quien decide de manera justificada quiénes son incluidos en la muestra. Por lo cual se trabajó con toda la población, la misma es de 212 estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía.

Prueba de Hipótesis

La Relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico ayudan a los estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía

- **H₀**: Las inteligencias múltiples y el rendimiento académico no se relacionan de manera significativa en los estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía.

- **H₁:** Las inteligencias múltiples y el rendimiento académico si se relacionan de manera significativa en los estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía.

Recolección de información

La recolección de información se la llevó a cabo mediante la encuesta, la aplicación de las inteligencias múltiples que se dirigió a estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía. Se utilizó fuentes de información externa como revistas científicas, libros, tesis e internet; complementando la información y decidiendo los diferentes métodos que se pueden ocupar.

El cuestionario fue validado por el método de expertos, por lo que, tomó 24 preguntas del cuestionario. Se utilizó escala de Likert para responder a las preguntas de respuesta múltiple: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Mismas que se aplicaron a 212 alumnos y a 3 docentes de diferentes materias, con el propósito de identificar que inteligencia múltiple tienen en relación con el rendimiento académico que tienen en dichas asignaturas. Se validó el instrumento mediante 3 expertos.

Procesamiento de la información y análisis estadístico

El procesamiento y análisis se lo llevo a cabo de la siguiente forma:

Encuesta (Cuestionario)

La información recolectada en este apartado fue procesada mediante la clasificación de cada pregunta aplicada a los 212 estudiantes y a 3 docentes de diferentes materias Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía. A partir de esta clasificación, se elaboraron gráficos estadísticos de barras para representar la frecuencia y el porcentaje de las respuestas de los estudiantes, utilizando el software Excel. El análisis e interpretación de cada gráfica permitió proporcionar un enfoque teórico, investigativo y legal, facilitando la comprensión de las preguntas.

Medición del rendimiento académico

El análisis de los registros de desempeño en el tema... permite obtener una visión objetiva del rendimiento académico de los 212 estudiantes y su posible relación con las inteligencias múltiples. Para ello, se recopilan las calificaciones obtenidas durante el estudio. Posteriormente, estos datos son organizados en una base estructurada que facilita su análisis cuantitativo.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

El análisis de los datos obtenidos permite evaluar la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en 212 estudiantes y 3 docentes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía. A través de la aplicación de técnicas estadísticas como se muestra en la Tabla 1, se identificaron patrones y correlaciones que evidencian el impacto de los diferentes tipos de inteligencia en el desempeño académico. Los resultados se presentan en función de las variables analizadas, destacando aquellas inteligencias que muestran una influencia significativa en el rendimiento estudiantil.

Tabla 1. Análisis estadístico de las encuestas realizadas a los estudiantes

Preguntas	Media	Desv. Estándar	% Nunca	% Casi nunca	% A veces	% Casi siempre	% Siempre
Leo por placer y no sólo lo obligado	2.02	1.41	19%	22%	16%	25%	19%
Recuerdo con facilidad ideas, frases, conceptos	2.50	1.43	14%	12%	19%	20%	35%
Entiendo fácilmente lo que leo	2.41	1.45	13%	20%	12%	23%	32%
Me gustan los juegos que desafían el pensamiento: ajedrez, 3 en raya...	2.41	1.45	13%	20%	12%	23%	32%
Me encuentro a gusto cuando tengo que aprender o trabajar sobre temas de Matemáticas y Ciencias	2.29	1.45	16%	17%	21%	16%	31%
Creo que casi todo tiene una explicación racional	2.23	1.48	17%	19%	19%	15%	30%
Tengo una voz agradable para cantar	2.21	1.51	20%	14%	20%	15%	30%

Me siento bien escuchando música	2.39	1.55	17%	17%	15%	11%	40%
A veces, por la calle, llevo en mente una canción o melodía de televisión	1.97	1.42	21%	20%	19%	22%	19%
Saco fotos o vídeos con frecuencia	2.06	1.37	18%	16%	28%	17%	20%
Prefiero tener libros ilustrados	2.07	1.41	18%	20%	22%	19%	22%
Entiendo mejor las explicaciones con ayuda de gráficos, dibujos...	2.43	1.50	16%	14%	20%	13%	38%
Me siento mejor al aire libre	2.07	1.42	19%	20%	19%	22%	21%
Realizo algún deporte o actividad física	2.07	1.42	19%	20%	19%	22%	21%
Necesito tocar las cosas para saber más de ellas	2.06	1.41	19%	19%	19%	24%	20%
Me gusta preguntarme cómo funcionan las cosas	2.09	1.44	20%	16%	19%	23%	21%
Me gustaría aprender más cosas sobre la naturaleza	2.02	1.42	20%	19%	20%	21%	20%
Cuando voy a hacer un experimento, intento adivinar lo que pasa	2.05	1.46	22%	16%	18%	22%	21%
Me gusta enseñar a alguien cómo se hace algo	2.37	1.50	16%	18%	15%	17%	35%
Tengo más de un amigo cercano	1.99	1.40	20%	19%	23%	20%	19%
Me siento cómodo cuando estoy con mucha gente	2.05	1.43	19%	21%	17%	22%	21%
Paso tiempo pensando en mis propias cosas	2.30	1.48	16%	18%	16%	19%	31%
Al discutir, tengo claros mis motivos e intenciones	2.23	1.46	17%	19%	15%	22%	27%
Anoto habitualmente en un diario lo que siento	2.23	1.46	17%	19%	15%	22%	27%

Los datos obtenidos revelan una tendencia general hacia respuestas intermedias, con la mayoría de las medias situadas entre 2.00 y 2.50 en una escala en la que valores bajos indican menor frecuencia o afinidad con las afirmaciones evaluadas. Esto sugiere que, en promedio,

los participantes no muestran una preferencia clara por las actividades o habilidades mencionadas, oscilando entre respuestas como "A veces" y "Casi nunca". La desviación estándar, que varía entre 1.37 y 1.55, indica una dispersión considerable en las respuestas, lo que sugiere una diversidad de perfiles dentro de la muestra.

Uno de los hallazgos más destacados es la baja frecuencia con la que los encuestados reportan leer por placer, con una media de 2.02 y un 41% de respuestas entre "Nunca" y "Casi nunca". Esto podría indicar una falta de hábitos lectores autónomos y una posible dependencia de la lectura obligatoria en contextos educativos. En contraste, la afirmación "Recuerdo con facilidad ideas, frases, conceptos" obtuvo la media más alta (2.50), con un 35% de respuestas en "Siempre", lo que podría reflejar una mayor capacidad de memorización en la muestra analizada.

En cuanto a la comprensión y procesamiento de la información, se observa que un 32% de los encuestados afirmó "Siempre" entender fácilmente lo que lee, lo que sugiere que, aunque el hábito lector es bajo, aquellos que leen pueden tener un nivel adecuado de comprensión. De manera similar, el 38% de los participantes reportó que entiende mejor con gráficos y dibujos, esto podría implicar una preferencia por recursos visuales en el aprendizaje.

En el ámbito lógico-matemático, las respuestas reflejan una relación ambigua con el pensamiento analítico y científico. Aunque un 30% considera que casi todo tiene una explicación racional, el disfrute de actividades como el ajedrez o la resolución de problemas matemáticos no es particularmente alto (media de 2.41). Esto sugiere que, si bien existe una inclinación hacia el razonamiento lógico, no necesariamente se traduce en un gusto activo por los juegos o ejercicios que lo estimulan.

Por otro lado, las respuestas relacionadas con la música y la creatividad muestran una cierta polarización. Mientras que un 40% de los encuestados reporta sentirse bien al escuchar música, la autoevaluación sobre tener una voz agradable para cantar es menos favorable, con un 20% indicando "Nunca" y un 14% "Casi nunca". Este contraste podría deberse a una apreciación positiva de la música en general, pero con menor confianza o habilidad en el canto.

En cuanto a la sociabilidad y las interacciones personales, se observa que tener más de un amigo cercano no es universal entre los encuestados, con una media de 1.99. Además, sentirse cómodo en grupos grandes tampoco es una tendencia dominante (media de 2.05). Estos resultados podrían sugerir una inclinación hacia relaciones interpersonales más selectivas o introvertidas dentro de la muestra.

Finalmente, los resultados sobre la introspección reflejan que un porcentaje significativo de los encuestados dedica tiempo a pensar en sus propias cosas (31% en "Siempre"), mientras que anotar emociones en un diario no es una práctica común, con una media de 2.23. Estos datos sugieren una cierta tendencia a la reflexión personal, aunque sin una expresión escrita frecuente de dichos pensamientos.

En general, los datos indican una diversidad de preferencias y habilidades en la muestra analizada, con tendencias moderadas en la mayoría de los ámbitos evaluados. Los resultados resaltan la importancia de fomentar estrategias que potencien la lectura, el pensamiento lógico y la interacción social, atendiendo a las diferentes formas de aprendizaje y expresión de los individuos.

A continuación, se presenta en las figuras por cada pregunta la cantidad de respuestas positivas. En este contexto, se destacan las actividades que predominan en cada tipo de inteligencia, evidenciando las preferencias naturales de los estudiantes y su impacto en el proceso de aprendizaje. La inteligencia lingüística se manifiesta en la facilidad para recordar ideas, frases y conceptos, indicando una predisposición hacia la lectura, la escritura y el debate como herramientas fundamentales para la adquisición de conocimiento (Asensio et al., 2020).

Figura 1. Análisis de la inteligencia lingüística

Fuente: Propia del autor

En la figura 1 se observa que los estudiantes tienden a recordar con facilidad ideas, frases y conceptos (35%). Por lo cual, aquellos estudiantes deben fomentar el aprender con este tipo de inteligencia que influye en su estudio.

Por otra parte, la inteligencia lógico-matemática se distingue por el interés en juegos y desafíos que estimulan el pensamiento analítico y la resolución de problemas, que sugiere que los estudiantes con esta inteligencia prefieren actividades como rompecabezas, acertijos matemáticos y el análisis de patrones lógicos (Medina, 2018).

Figura 2. Análisis de la inteligencia lógica - matemática**INTELIGENCIA LÓGICA - MATEMÁTICA****Fuente:** Propia del autor

En la figura 2 se muestra que los estudiantes muestran un arraigado interés en los juegos que desafían el pensamiento (32%) siendo muy importante para estos estudiantes que su rendimiento académico dependa del pensamiento analítico antes que de la lectura.

La inteligencia musical está estrechamente vinculada con el aprendizaje a través de ritmos y melodías, lo cual indica que los estudiantes con esta inclinación encuentran una mayor facilidad en la memorización y comprensión de conceptos cuando estos están asociados con la música (Capistrán, 2025).

Figura 3. Análisis de la inteligencia musical

Fuente: Propia del autor

En la figura 3 se observa que los estudiantes se sienten bien escuchando música (40%) esto pretende que su manera de aprendizaje puede estar relacionada a ritmos y melodías que estimulan el cerebro para su memorización.

En el caso de la inteligencia visual-espacial, los estudiantes tienden a comprender mejor la información cuando se les presenta en forma de gráficos, esquemas o dibujos. Esto sugiere que su aprendizaje es más eficiente mediante el uso de mapas conceptuales, infografías y representaciones visuales que permitan estructurar el conocimiento de manera más clara y accesible (Domínguez et al., 2025).

Figura 4. Análisis de la inteligencia visual – espacial**INTELIGENCIA VISUAL - ESPACIAL****Fuente:** Propia del autor

En la figura 4 se muestra que los estudiantes entienden de mejor manera las explicaciones con ayuda de gráficos, dibujos, entre otros (38%). Es por ello, que su forma de estudiar debe ser atractiva visualmente para que su rendimiento académica pueda ser positivo.

La inteligencia corporal-kinestésica se caracteriza por la preferencia por el aprendizaje mediante la actividad física y la experimentación directa, lo que indica que estos estudiantes se benefician de metodologías que involucren el movimiento y la manipulación de materiales (Pérez et al., 2024).

Figura 5. Análisis de la inteligencia kinestésica – corporal

INTELIGENCIA KINESTÉSICA - CORPORAL

Fuente: Propia del autor

En la figura 5 se evidencia que el tipo de inteligencia evaluado comparte respuesta con estudiantes que realizan deporte o actividad física (21%) y los estudiantes que les agrada encontrarse en el aire libre (21%). Por lo tanto, los estudiantes deben realizar estas actividades para estimular su inteligencia además de que esta muestra que practica deportes y disfruta del aire libre tienen tendencia a mostrar mejor rendimiento académico.

En cuanto a la inteligencia naturalista, los estudiantes con esta tendencia muestran una marcada curiosidad por comprender cómo funcionan las cosas, disfrutando de la experimentación y la observación del entorno (García, 2018).

Figura 6. Análisis de la inteligencia naturalista

Fuente: Propia del autor

En la figura 6 se muestra la inteligencia naturalista, la misma que comparte respuestas entre estudiantes que les gusta experimentar y pensar en sus resultado (21%); y aquellos que se preguntan frecuentemente el porqué de las cosas (21%). Al ser personas constantemente curiosas, tienden a buscar una explicación pronta a lo que no comprenden lo que ayuda de mejor manera a la retención de ideas que se encuentran aprendiendo, su filosofía determinada a la búsqueda de respuestas y no a la duda, beneficia su rendimiento académico.

La inteligencia interpersonal se evidencia en la preferencia por enseñar a otros cómo hacer algo, lo que refleja una habilidad innata para la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo (García, 2018).

Figura 7. Análisis de la inteligencia interpersonal**INTELIGENCIA INTERPERSONAL****Fuente:** Propia del autor

En la figura 7 se observa que la inteligencia interpersonal se evidencia en enseñar a otra persona (35%), este tipo de inteligencia es muy común puesto que el enseñar a alguien más puede aumentar la concentración y el aprendizaje en el largo plazo.

Por último, la inteligencia intrapersonal se relaciona con la capacidad de reflexionar sobre aspectos personales y el desarrollo del autoconocimiento, lo que indica que estos estudiantes prefieren actividades que les permitan analizar sus emociones, pensamientos y metas (Pérez et al., 2024).

Figura 8. Análisis de la inteligencia intrapersonal**INTELIGENCIA INTRAPERSONAL****Fuente:** Propia del autor

En la figura 8 se observa que la inteligencia intrapersonal en los estudiantes se manifiesta en mayor manera en pensar desde el individualismo, es decir, el tiempo es invertido en pensar en sus actividades (31%). Esta forma de inteligencia ayuda a conocer desde el punto de vista propio las situaciones en las que demanda mayor concentración aunque tiene un cambio estructural en el trabajo en equipo ya que su tiempo lo disfrutan de manera individual y su placer propio.

El presente estudio evaluó la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía. Los hallazgos indican que la implementación de estrategias pedagógicas alineadas con los distintos tipos de inteligencia puede influir positivamente en el desempeño académico de los estudiantes. A medida que se implementaron estrategias pedagógicas alineadas con sus estilos de aprendizaje predominantes, se observó un incremento en su capacidad de comprensión, retención y aplicación del conocimiento, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparación del rendimiento académico antes y después de la intervención

	Antes			Después	
	Rango	N° estudiantes	Porcentaje	N° estudiantes	Porcentaje
Suspenso	menos de 7	2	1%	0	0%
Suficiente	7.00 - 7.99	72	34%	24	11%
Bueno	8.00 - 8.49	82	39%	53	25%
Muy bueno	8.50 - 9.49	38	18%	78	37%
Sobresaliente	9.50 - 10.00	18	8%	57	27%
TOAL		212	100%	212	100%

Luego de analizar la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico, se reafirma que este enfoque no solo beneficia a los estudiantes en general, sino que también representa una oportunidad clave para el enriquecimiento de alumnos con altas capacidades. Antes de la intervención, la mayoría de los estudiantes se encontraba en los rangos de "Suficiente" (34%) y "Bueno" (39%), con un 1% en la categoría de "Suspenso". Sin embargo, después de potenciar sus habilidades cognitivas a través de metodologías adaptadas a sus estilos de aprendizaje, se evidenció una notable redistribución en las calificaciones.

El porcentaje de estudiantes en el nivel "Suficiente" disminuyó del 34% al 11%, mientras que los grupos con mejores desempeños mostraron un incremento considerable. En particular, el porcentaje de estudiantes en la categoría "Muy bueno" pasó del 18% al 37%, y aquellos con un rendimiento "Sobresaliente" aumentaron de un 8% a un 27%. Además, es relevante destacar que ningún estudiante permaneció en el rango de "Suspenso" tras la implementación de estas estrategias, lo que evidencia un impacto positivo en la mejora del aprendizaje.

Los datos obtenidos revelan que ciertas inteligencias, como la lingüística y la lógico-matemática, presentan una correlación significativa con un mejor rendimiento académico. Estos resultados son consistentes con investigaciones previas que han encontrado asociaciones similares. Por ejemplo, un estudio reciente determinó que las inteligencias

interpersonal, espacial y naturalista son las más desarrolladas entre los estudiantes, mientras que la lingüística y matemática presentan menor desarrollo. No obstante, se concluyó que, a mayor desarrollo de las inteligencias múltiples, mejor rendimiento académico se obtiene (Cavero & Vásquez, 2018).

La aplicación de metodologías que consideran las diversas inteligencias ha demostrado ser efectiva para mejorar el rendimiento académico. En este estudio, se observó una disminución en el porcentaje de estudiantes en niveles de rendimiento más bajos y un aumento en los niveles superiores tras la intervención. Este hallazgo coincide con estudios que sugieren que la implementación de estrategias basadas en las inteligencias múltiples puede tener un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes (Domínguez et al., 2025).

Los resultados obtenidos subrayan la importancia de que los educadores reconozcan y fomenten las diferentes inteligencias en el aula. Al adaptar las estrategias de enseñanza para abordar las diversas capacidades de los estudiantes, se promueve un aprendizaje más efectivo y se potencia el rendimiento académico. Además, se ha evidenciado que el rendimiento académico tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con componentes de la inteligencia emocional, lo que refuerza la necesidad de integrar el desarrollo emocional en las prácticas educativas (Paba et al., 2021)

El paradigma educativo tradicional ha priorizado, durante décadas, un enfoque homogéneo de enseñanza basado en la transmisión de conocimientos de manera estandarizada. Sin embargo, los hallazgos derivados de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner han desafiado esta concepción, revelando que el aprendizaje es un proceso altamente diferenciado y que los estudiantes poseen diversas capacidades cognitivas que influyen en su rendimiento académico.

Desde una perspectiva crítica, este hallazgo plantea un cuestionamiento sobre la rigidez del actual sistema educativo y su limitada capacidad para responder a la diversidad cognitiva del alumnado. Si bien la incorporación de metodologías basadas en inteligencias múltiples ha demostrado ser eficaz, su implementación sigue siendo un desafío en muchas instituciones

debido a factores como la resistencia al cambio, la falta de capacitación docente y la carencia de recursos tecnológicos y pedagógicos adecuados.

Además, es necesario considerar que la inteligencia no es un constructo estático, sino dinámico y en constante desarrollo. Si bien algunos estudiantes pueden presentar inclinaciones naturales hacia ciertas habilidades, esto no implica que sus capacidades en otras áreas no puedan fortalecerse. Por ello, la educación debe concebirse como un proceso de estimulación integral, en el que se fomente el desarrollo equilibrado de todas las inteligencias, permitiendo a los estudiantes no solo potenciar sus fortalezas, sino también superar sus dificultades.

Asimismo, la importancia de este enfoque va más allá del rendimiento académico. La educación no debería centrarse únicamente en la adquisición de conocimientos técnicos, sino también en el desarrollo de competencias transversales como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la inteligencia emocional. En un mundo caracterizado por la constante evolución tecnológica y la interconexión global, la capacidad de adaptación y la autorregulación del aprendizaje son aspectos fundamentales que deben ser promovidos desde la educación superior.

CONCLUSIONES

Los hallazgos de este estudio han permitido validar la hipótesis alternativa (H_1), confirmando que existe una relación significativa entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en estudiantes de Educación Superior en la carrera de Psicopedagogía. Los resultados obtenidos evidencian que la implementación de estrategias pedagógicas adaptadas a los distintos tipos de inteligencia potencia el aprendizaje, favorece la comprensión de los contenidos y mejora notablemente los niveles de desempeño académico.

En primer lugar, se ha demostrado que los estudiantes que poseen una inteligencia lingüística desarrollada muestran un mejor rendimiento en actividades relacionadas con la lectura, la escritura y la argumentación, lo que resalta la importancia de metodologías que fomenten la expresión verbal y escrita. De manera similar, los estudiantes con una marcada inteligencia lógico-matemática han evidenciado un alto desempeño en la resolución de problemas

analíticos y el pensamiento crítico, lo que sugiere la necesidad de integrar estrategias didácticas que estimulen la abstracción y el razonamiento lógico.

Asimismo, el estudio ha puesto en evidencia que la inteligencia visual-espacial contribuye significativamente a la comprensión de conceptos cuando se emplean gráficos, esquemas e imágenes, lo que resalta la relevancia de recursos visuales en la enseñanza. Por otro lado, los estudiantes con inteligencia musical han mostrado una mejor retención y procesamiento de la información cuando los contenidos son presentados a través de ritmos y melodías, lo que indica que la inclusión de estrategias auditivas puede ser una herramienta efectiva para el aprendizaje.

El análisis de los datos también revela que la inteligencia interpersonal influye en el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva, aspectos clave en entornos educativos y profesionales. Del mismo modo, la inteligencia intrapersonal ha demostrado ser un factor determinante en la autorregulación del aprendizaje, promoviendo la autoconciencia y la autonomía académica.

Finalmente, la mejora en el rendimiento académico tras la implementación de estrategias basadas en inteligencias múltiples destaca la necesidad de transformar los modelos educativos tradicionales hacia enfoques más personalizados e inclusivos. La eliminación de casos de bajo rendimiento y el incremento significativo en las categorías de "Muy bueno" y "Sobresaliente" reflejan el impacto positivo de estas metodologías en la optimización del aprendizaje.

Para futuras investigaciones, se recomienda profundizar en estrategias específicas para potenciar cada tipo de inteligencia y evaluar su impacto a largo plazo en el rendimiento académico. Además, se podrían aplicar técnicas más avanzadas de análisis de datos, como regresión lineal múltiple, para determinar el grado de influencia de cada inteligencia en el desempeño estudiantil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, J. (2021). Diseño y metodología de la investigación. *Enfoques consulting eirl*, 25-40
- Asensio, Ma., Carmona, J., & García, F. (2020). *Linguística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera* (Vol. 53).
- Capistrán, R. (2025). Las pedagogías abiertas. Un enfoque educativo-musical más acorde a los contextos socioculturales. *MAGOTZI Boletín Científico de Artes Del IA*, 13(25), 40–45. <https://doi.org/10.29057/ia.v13i25.13662>
- Cavero, J., & Vásquez, E. (2018). Inteligencias múltiples y rendimiento académico en estudiantes de instituciones educativas privadas del sector urbano de Trujillo. *Pensamiento Americano*, 11(21). <https://doi.org/10.21803/pensam.v11i21.156>
- Domínguez, F., Tumbaco, L., Solis, D., Paucar, A., & Purizaga, E. (2025). Vista de Análisis crítico sobre las inteligencias múltiples de Gardner. Aplicaciones contemporáneas. *Ciencia y Reflexión*, 4(1), 162–183.
- García, A. (2018). La teoría de las inteligencias múltiples en la educación. *Polo Del Conocimiento*, 3(10), 94–111. <https://doi.org/10.23857/pc.v3i10.732>
- Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences* (Primera).
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Vol. 10). <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>
- Herrera, L., Medina, A., & Naranjo, G. (2010). Tutoría de la investigación científica. *Diseño y diagramación*, 12 – 49.
- Howard Gardner y las inteligencias múltiples. La enciclopedia Armstrong, T. (2018).
- Ismail, A., Abdul, A., & Mohamed, N. (2021). Integrating Multiple Intelligences into Higher Education to Enhance Academic Performance. *International Journal of Educational Development*, 82.

- Jácome Vera, A. M., y Campos Yedra, H. M. (2023). Estrategias neurodidácticas y rendimiento académico en la práctica docente latinoamericana. *Tesla Revista Científica*, 3(1), e109. <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e109>
- Kong, X., Li, J., & Li, X. (2022). Intrapersonal and Interpersonal Intelligence as Predictors of Academic Success: Evidence from Psychology Students. *Higher Education Studies*, 12.
- Medina, Ma. (2018). Estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. *Didáctica y Educación*, 9(1), 125–132.
- Mofrad, F., Mohammadi, S., & Salami, M. (2020). Multiple Intelligences and Its Impact on Learning Outcomes in Psychology and Education Students. *Journal of Learning and Teaching Innovation*, 15.
- Monge, M., Aroca, C., Ríos, M., Santillán, N., & López, J. (2024). Influencia de las inteligencias múltiples en los estilos de aprendizaje y su impacto en la educación. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(3), 787–806. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2077>
- Paba, C., Paba, Z., Obispo, K., & Ceballos, G. (2021). Emociones, inteligencias múltiples y rendimiento académico en universitarios. In *Emociones, inteligencias múltiples y rendimiento académico en universitarios* (Vol. 1). Universidad del Magdalena. <https://doi.org/10.21676/9789587463989>
- Peña, E. (2023). Constructos teóricos sobre la motivación escolar en los espacios rurales desde los aportes de las inteligencias múltiples en educación secundaria en Colombia . T
- Pérez, M., Velastegui, D., Velastegui, R., & Mayorga, L. (2024). Las inteligencias múltiples y el proceso de enseñanza. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(1), 199–211. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.1-1.2272>
- Sánchez, L., & Egoavil, L. (2025). Análisis crítico de la neurodidáctica_ Revisión sistemática 2015-2024. *Horizontes*, 9(36), 516–531.